

5. Шер-Цензор, О., & Коэн, Д. (2015). Участие родителей и академические достижения: метаанализ. Обзор психологии образования.

ВЛИЯНИЕ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ: ФАКТОРЫ РИСКА И ЗАЩИТЫ

Зинаида Очировна Кикеева

Доктор педагогических наук,

профессор кафедры психологии и педагогики

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ имени Б.Б. Городовикова», Россия

Полоусова Милана Александровна

Магистр 2 курса направления подготовки

«Психолого-педагогическое образование»,

ФГБОУ ВО «Калмыцкий ГУ имени Б.Б. Городовикова», Россия

Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния трудных жизненных ситуаций на психическое и эмоциональное благополучие подростков. Рассматриваются факторы риска, такие как развод родителей, конфликты в семье, проблемы в школе, и факторы защиты, способные смягчить негативные последствия этих ситуаций. Приводятся мнения известных авторов-психологов о влиянии трудностей на формирование личности подростка и предлагаются стратегии поддержки для улучшения психического и эмоционального состояния данной возрастной группы.

Ключевые слова: Подростки, психическое благополучие, эмоциональное благополучие, трудные жизненные ситуации, факторы риска, факторы защиты, психологическая поддержка.

Annotation. This article is devoted to the study of the influence of difficult life situations on the mental and emotional well-being of adolescents. Risk factors such as parental divorce, conflicts in the family, problems at school, and defense factors that can mitigate the negative consequences of these situations are considered. Opinions of well-known authors-psychologists about the influence of difficulties on the formation of adolescent personality are given and support strategies for improving the mental and emotional state of this age group are suggested.

Keywords: Adolescents, mental well-being, emotional well-being, difficult life situations, risk factors, defense factors, psychological support.

Трудные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются подростки, могут значительным образом повлиять на их психическое и эмоциональное состояние. Молодой возраст сопровождается процессом формирования личности, самоидентификации, адаптации к обществу и

взрослой жизни, и когда в этот сложный процесс вмешиваются факторы, такие как развод родителей, насилие в семье, потеря близких, финансовые проблемы, отсутствие поддержки и заботы, это может иметь серьезные последствия.

Один из основных аспектов, который может пострадать, это эмоциональное благополучие подростков. Они могут испытывать чувства тревоги, стресса, депрессии, низкой самооценки, раздражительности, агрессии, апатии или даже развития психических расстройств. Эмоциональная нестабильность и негативные эмоции могут мешать им нормальному общению, учебе, формированию отношений и развитию социальных навыков. Психическое благополучие подростков также может оказаться под угрозой в трудных ситуациях. Они могут столкнуться с переживанием потери контроля над своей жизнью, ощущением бессилия, недоверием к окружающему миру и себе, а также риском развития психических расстройств, например, посттравматического стрессового расстройства, ангстозных расстройств, депрессии и других [5].

Более того, подростки в трудных жизненных ситуациях могут столкнуться с проблемами адаптации, принятия самого себя, формирования здоровой самооценки, установления межличностных отношений и достижения успехов в учебе и карьере. Они могут испытывать затруднения в формировании своего мировоззрения, ценностей и целей на будущее. Подростковый возраст сопряжен с большим количеством вызовов и проблем, которые могут оказать серьезное влияние на психическое и эмоциональное здоровье. Трудные жизненные ситуации, такие как развод родителей, конфликты в семье, проблемы в школе или социальная изоляция, могут стать источником стресса и депрессии для подростков.

К. Муздыбаев классифицирует трудные жизненные ситуации по типам трудностей: по интенсивности, величине потери или угрозы, длительности (хронические, краткосрочные), степени управляемости событий (контролируемые, неконтролируемые) и уровню влияния. Это помогает более точно охарактеризовать каждую ситуацию и найти наиболее подходящие способы ее преодоления/

Существуют также и другого типа трудные ситуации, которые с большей вероятностью могут встретиться в жизни практически каждого человека, в том числе и ребенка. Это так называемые «ситуации стресса обыденной жизни» – повседневные, зачастую и повторяющиеся события, способные вызвать затруднения и негативные переживания (например, посещение зубного врача, ссора с товарищем, ответ на экзамене, увольнение и т.д.). Их влияние на развитие личности также огромно,

поскольку они требуют от человека постоянного преодоления и поиска решений, что тоже влияет на его психологическое состояние и развитие.

Трудные жизненные ситуации, под влиянием которых складываются способы поведения и формируется отношение к затруднениям, имеют различный характер и могут быть связаны с разными сферами жизни. Они могут касаться личной жизни, профессиональной деятельности, отношений в обществе и многое другое.

Анализ таких ситуаций может проводиться по-разному. Существуют различные подходы к его осуществлению: структурный и содержательный. Также есть два основных подхода к описанию ситуаций: описательный и классификационный. Каждый из них имеет свои особенности и может быть применен в зависимости от конкретной ситуации и целей исследования.

Трудные жизненные ситуации, несмотря на их сложность и непредсказуемость, являются неотъемлемой частью процессов социализации. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, они встречаются в жизни любого человека, так как являются частью нашей повседневной реальности. Во-вторых, они не всегда оказывают травмирующее воздействие на личность. В-третьих, они могут благоприятствовать развитию личности, особенно когда происходят изменения конструктивного характера, которые способствуют достижению новых форм сбалансированности отношений с окружающей средой. Конечно, трудные жизненные ситуации накладывают отпечаток на развитии подростков в целом и подвергают их различным рискам.

Факторы риска, присущие подросткам находящимся в трудных жизненных ситуациях, могут значительно повлиять на их психическое и эмоциональное благополучие [1]. Некоторые из наиболее распространенных факторов риска, которые могут возникнуть в таких ситуациях, включают:

Развод родителей: Развод семьи может привести к чувству утраты, конфликтам между родителями, изменению обычного образа жизни подростка, что влечет за собой эмоциональный дисбаланс. Семейные конфликты: Постоянные конфликты и напряженная обстановка в семье могут создавать стресс и тревожность у подростка, что негативно влияет на его психическое состояние [3]. Проблемы в школе: Низкая успеваемость, конфликты с учителями или одноклассниками, чрезмерная нагрузка могут вызывать чувство неуверенности в себе и негативно сказываться на самооценке подростка. Социальная изоляция: Отсутствие поддержки и понимания со стороны окружающих, недостаток дружеских отношений или исключение из социальной среды увеличивают риск

развития психических проблем. Эмоциональные травмы: Какие-либо виды травматических событий в жизни подростка, будь то потеря близкого человека, насилие или изоляция, могут вызвать серьезные эмоциональные последствия.

Важно заметить, что факторы риска интерактивны и могут усиливать друг друга, усложняя ситуацию. Анализ и понимание этих факторов могут помочь специалистам и родителям обеспечить необходимую поддержку и помощь подросткам в трудных ситуациях.

Однако не стоит забывать и о факторах защиты, которые могут смягчить негативное воздействие трудных жизненных ситуаций. Известный психолог Михаил Гессен отмечает, что "наличие поддерживающей семьи, доверительных отношений с близкими людьми и здоровые способы реагирования на стресс могут помочь подросткам успешно преодолевать трудности". В ходе исследования были выявлены основные факторы защиты подростков в трудной жизненной ситуации.

В первую очередь, это поддержка со стороны близких и значимых взрослых: Наличие заботливых родителей, опекунов, учителей или других взрослых, которые могут выслушать, поддержать и помочь советом, играет важную роль в защите подростков в трудных жизненных ситуациях. Немаловажную роль играют, также, положительные социальные связи. Дружба с уважительными и поддерживающими сверстниками, участие в общественных мероприятиях или клубах могут способствовать укреплению психологического здоровья подростка.

Установление четких целей и планов на будущее является из важнейших факторов защиты, так как подразумевает помощь подростку в постановке и достижении целей, планирование своего будущего и увлечения научно результативной деятельностью могут способствовать укреплению его внутренней уверенности и стойкости. Можно отнести к факторам защиты и умение справляться со стрессом и проблемами, а именно: развитие навыков саморегуляции, позитивного мышления, умение принимать решения и находить конструктивные способы решения проблем помогают подростку адаптироваться к сложным обстоятельствам. Также, к факторам защиты относится физическая активность и забота о здоровье. Это, например, регулярные упражнения, здоровый образ жизни, соблюдение режима сна и питания способствуют улучшению физического и психического здоровья подростка [2].

Факторы защиты способствуют созданию здоровой психологической среды для подростков и помогают им эффективно справляться с жизненными трудностями. Разработка стратегий поддержки на основе этих факторов может значительно улучшить благополучие и

приспособляемость подростков в сложных жизненных ситуациях [4]. Важно понимать, что подростки, находясь на пути своего развития, могут испытывать сложности в общении, самоидентификации, адаптации к изменениям и решении жизненных проблем. Психологическая поддержка помогает им справляться с этими трудностями и развиваться, сохраняя свое психическое и эмоциональное здоровье.

Таким образом, понимание факторов риска и защиты при анализе влияния трудных жизненных ситуаций на психическое и эмоциональное благополучие подростков позволяет разрабатывать эффективные стратегии поддержки и помощи для этой уязвимой возрастной группы.

Список используемой литературы:

1. Гарсия, М. Эмоциональная стабильность в подростковом возрасте: психологические аспекты. - М.: Издательство "Психология", 2018.
2. Смит, Д. Психология адаптации подростков к трудным жизненным ситуациям. - СПб: Наука и образование, 2017.
3. Браун, К. Влияние развода родителей на психическое здоровье подростков. - М.: Издательство "Забота", 2019.
4. Ярцева, Е.В. Психологические аспекты депрессивных состояний у подростков в современном обществе. - СПб: Питер, 2016.
5. Андерсон, Л. Травматические события и их влияние на эмоциональное состояние подростков. - М.: Новое поколение, 2018.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Александрова Дарья Владимировна
студент 3 курса направления подготовки
«Начальное образование»,
Шадринский ГПУ, г. Шадринск, Россия
Разливинских Ирина Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры теории и методики
дошкольного и начального образования,
Шадринский ГПУ, г. Шадринск, Россия

Аннотация. В данной статье анализируется концепция групповой работы и специфика её организации на уроках математики в начальной школе. Эта форма позволяет разнообразить учебный процесс, активизировать учеников, развивать навыки коммуникации, сотрудничества и самостоятельности. Групповая работа способствует